

Case study : HARISSA

(Natural Hazards, RISks and Society in Africa: developing knowledge and capacities)

https://georiska.africamuseum.be/en/co_webgis

Contexte

En Afrique centrale, les catastrophes liées aux aléas naturels (tempêtes, inondations, glissements de terrain) se produisent régulièrement. Cependant, la rareté des données fiables et précises sur ces événements ne permet pas d'obtenir une image complète de leur fréquence et de leur ampleur, entravant ainsi une réduction efficace des risques de catastrophes (RRC).

Objectifs du projet

Contribuer à réduire l'incidence des aléas naturels et des risques associés en Afrique centrale et en particulier au Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC).

L'équipe

Le Centre de Recherche en Sciences naturelles de Lwiro (CRSN-Lwiro, Sud Kivu, RDC) et la Protection civile des provinces du Nord et du Sud Kivu (RDC) collaborent au projet HARISSA (pilote par le Musée royal de l'Afrique centrale, Belgique) pour mettre en place et maintenir un réseau d'observateurs citoyens chargés de collecter des informations sur les aléas naturels et leurs impacts, ainsi que sensibiliser la communauté aux risques futurs.

Comment participer ?

Les observateurs citoyens du Kivu (OC du Kivu) sont à la fois des représentants de la Protection civile et des membres engagés de leur communauté. Sélectionnés par leur institution d'attache selon des critères tels que leur ancrage local, leur niveau d'éducation et leur aptitude à l'utilisation d'un smartphone/tablette, ils ont bénéficié d'une formation à la reconnaissance des événements et à leur enregistrement via une plateforme en ligne (Kobocollect). Ils ont également reçu des informations et outils de sensibilisation qu'ils peuvent exploiter au sein de leur communauté.

Méthodologie/ Protocole

Lorsqu'une catastrophe survient, et que la distance à parcourir n'est pas démesurée, l'OC du Kivu se rend sur les lieux, encodent dans l'application Kobocollect installée sur sa tablette/smartphone toutes les informations relatives à l'événement et à ses impacts sur la population, ses infrastructures et ses ressources. Il prend les photos nécessaires pour documenter l'événement et ses impacts. Et ensuite, il envoient ses données en ligne sur la plateforme Kobotoolbox. Les données sont ensuite validées par un chercheur du CRSN-Lwiro, qui n'hésite pas à reprendre contact avec l'OC, si plus de précisions sont nécessaires.

Résultats (en termes de données)

Depuis la mise en place du réseau des OC du Kivu en 2020, près de 1.200 événements ont été enregistrés dans une région auparavant non-documentée. Ces événements se rapportent à 6 types de catastrophes différentes (foudre, tempête de grêle, tempête de vents violents, séisme, inondation et glissement de terrain). Environ 75% des événements sont géolocalisés

Ces données font l'objet de rapports trimestriels qui présentent les données sous forme de graphiques et de cartes réalisés par les chercheurs du CRSN-Lwiro (voir exemple ci-dessous).

Sur le long terme, ces données ont déjà été utilisées dans le nouveau plan de contingence multirisque de la province du Nord Kivu (RDC). Elles ont aussi permis de répondre à des demandes d'informations spécifiques de la part des autorités locales et d'ONG sur les impacts engendrés par certains phénomènes récurrents. Enfin, elles sont à la base de recherche scientifiques sur les aléas naturels et leurs impacts dans la région, et permettent d'envisager le développement d'un système d'alerte précoce dans certaines régions régulièrement touchées.

Gestion des données (Science Ouverte)

Les données collectées par les OC du Kivu sont accessibles aux trois institutions partenaires via la plateforme Kobotoolbox. Leur partage à des institutions tiers doit être au préalable validées par les trois institutions. La réserve vis-à-vis du partage des données est liée au fait que la priorité à leur utilisation est donnée aux scientifiques congolais pour leur recherche.

Les rapports trimestriels basés sur les données des OC du Kivu font l'objet d'une large diffusion locale auprès des autorités en charge de la gestion des risques de catastrophes et de l'aménagement du territoire

De plus, les données sont uploadées chaque 6 mois dans un web-GIS accessible sur le site du Musée royal de l'Afrique centrale [sous ce lien](#).

AFRICA GEORISKA **MUSEUM** FR EN NL

Welcome News Staff Activities Partnerships Publications Outreach

Home > Web-GIS HARISSA

Web-GIS HARISSA

AFRICA **HARISSA** **Belgique** coopération au développement

Begin date:
End date:
Province:
Territories/Cities:
Type of event:

Casualties Wounded Homeless persons
Impact on housing Impact on agriculture Impact on cattle

Search

Display provinces Display territories Display sectors
Display events

Nombre d'interventions	1101
Nombre de morts	1102
Nombre de blessés	4211
Nombre de sans abris	100154

Green circle: georeferenced data
Blue circle: data without coordinates (center of territory)

Displayed data covers the period from 01/11/2019 to 16/06/2024
Administrative limits are not the responsibility of the IRMCA

Commentaire

Être un OC du Kivu signifie non seulement faire face à des situations difficiles de post-catastrophe, où la population démunie attend une aide extérieure, mais aussi faire face à des obstacles structurels (détérioration des routes) et sécuritaires (zones de présence de groupes armés) qui peuvent les empêcher d'accomplir leur mission avec succès et en toute sécurité.